

Original paper

OLIV TA'LIMDA FAOLLASHTIRUVCHI METODLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

© M.T. Djuraeva¹✉

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqola oliy ta'lim tizimida samaradorlikka erishishda qo'llaniladigan faol o'qitish metodlaridan foydalanish samaradorligiga bag'ishlangan. Talabalar bilan dars jarayonida faol metodlarni qo'llash talabada muammoga nisbatan e'tiborni shakllantirish bilan birga, mavzuni mustaqil o'zlashtirishga yordamlashadi. Shuningdek talabaning tafakkurini teranlashtiradi va dunyoqarashini kengaytiradi.

MAQSAD: oliy ta'limda faol o'qitish usullaridan foydalanish samaradorligini oshirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: faol ta'lim berish usuli - ta'lim oluvchilarning bilim faoliyatlarini rag'batlantiruvchi usuldir. U yoki boshqa muammoni yechish to'g'risidagi fikrlarni erkin almashinuvini nazarda tutuvchi suhbat asosida quriladi. Asosan muammoli ta'lim metodining o'ziga xos tomonlari va undan foydalanish talablariga amal qilinadi. Faollashtiruvchi metodlarni samarali qo'llashning muhim mezonlaridan biri muammoli vaziyatni vujudga keltirish, muammoni kun tartibiga qo'ya bilishdir. Hozirgi ta'lim tizimida eng ko'p qo'llanadigan samarador o'qitish texnologiyasi - bu muammoli o'qitish sanaladi. Muammoli o'qitish texnologiyasi samaradorligining ahamiyati keng bo'lib, u qator vazifalar bilan belgilanadi. Demak, uning asosiy vazifasi faol bo'lish, jarayonga undash va tafakkurda tadqiqot uslubini shakllantirishdir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: muammoli o'qitish ijodiy faol shaxs tarbiyasi maqsadlari bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu jarayonda talabaning mustaqilligi o'qitishning reproduktiv shakllariga nisbatan tobora o'sib boradi. Bugungi ta'lim tizimiga keng qo'llashga ehtiyoj ortib borayotgan mazkur texnologiya va uning mohiyatini o'qituvchi tomonidan talabalarning o'quv ishlarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va o'quv vazifalarini, muammolarini savollarini hal qilish orqali yangi bilimlarni o'zlashtirishning ilmiy-tadqiqot usullarini vujudga keltiradi. Muammoli o'qitishning asosida inson faoliyatining muayyan qonuniyatlari, shaxs rivoji yotadi. Insonning bilish faoliyati jarayoni mantiqiy ziddiyatlarini hal qilishda ob'ektiv qonuniyatlari didaktik tamoyil - muammolikka tayanadi. O'qitishning hozirgi jarayoni tahlili, muammoli vaziyat, kutilmagan hayrat va mahliyo bo'lishdan boshlanadi, degan xulosalar to'g'ri ekanligini ko'rsatadi. O'qitish sharoitida insonning psixik, emotsional va hissiy xolatiga fikrlash va aqliy izlanish uchun o'ziga xos turtki vazifasini bajaradi. Muammoli vaziyat muayyan pedagogik vositalarda maqsadga

muvoqiq tashkil eiladigan o'ziga xos o'qitish sharoitida yuzaga keladi. Shuningdek, o'rganilgan mavzular xususiyatlaridan kelib chiqib, bunday vaziyatlarni yaratishning maxsus usullarini ishlab chiqish zarur. Shunday qilib, o'qitishda muammoli vaziyat shunchaki «fikir yo'lidagi kutilmagan to'siq» bilan bog'langan aqliy mashaqqat holati emas. U bilish maqsadlari maxsus taqozo qilgan aqliy taranglik holatidir. Bunday vaziyat negizida avval o'zlashtirilgan bilim izlari va yangi yuzaga kelgan vazifani hal qilish uchun akliy va amaliy harakat usullari yotadi. Bunda har qanday mashaqqat muammoli vaziyat bilan bog'liq bo'lavermasligini ta'kidlash o'rinli bo'ladi. (yangi bilimlar avvalgi bilimlar bilan bog'lanmasa, aqliy mashaqqat muammoli bo'lmaydi). Muammoli vaziyat har qanday fikrlash mashaqqatlaridan farq qilib, unda talaba mashaqqat talab qilingan talab ob'ekt (tushuncha, fakt)ning avval va ayni vaqtda ma'lum vazifa, masala bo'yicha ichki yashirin aloqalarni anglab yetadi. Mutaxassislarning fikricha, muammoli o'qitish talabani mustaqilligini, fikrlash doirasini kengaytirishga olib keladi. Muammoli o'qitish talabalarni faol bilish jarayoniga undab, tafakkurni ilmiy tadqiqotga yo'naltiradi. Muammoli vaziyat muayyan pedagogik vositalarda maqsadga muvofiq tashkil etiladigan o'ziga xos o'qitish sharoitida yuzaga keladi. Muammoli vaziyatning mohiyati shuki u talaba tanish bo'lgan ma'lumotlar bilganlari bilan yangi faktlar, xodisalar o'rtasida xamda mukobil tanlov zaruriyati vujudga kelishi natijasida qaror qabul qilishning qiyinchiligi oqibatida kelib chiqadigan vaziyatdir.

XULOSA: faol o'qitish metodlarini samarali qo'llashning muhim mezonlaridan biri muammoli vaziyatni vujudga keltirish, muammoni kun tartibiga qo'ya bilishdir. Hozirgi ta'lim tizimida eng ko'p qo'llanadigan samarador o'qitish texnologiyasi - bu muammoli o'qitish sanaladi. Muammoli o'qitish texnologiyasi samaradorligining ahamiyati keng bo'lib, u qator vazifalar bilan belgilanadi. Demak, uning asosiy vazifasi faol bo'lish, jarayonga undash va tafakkurda tadqiqot uslubini shakllantirishdir. Muammoli o'qitish ijodiy faol shaxs tarbiyasi maqsadlari bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu jarayonda talabani mustaqilligi o'qitishning reproduktiv shakllariga nisbatan tobora o'sib boradi. Bugungi ta'lim tizimiga keng qo'llashga ehtiyoj ortib borayotgan mazkur texnologiya va uning mohiyatini o'qituvchi tomonidan talabalarning o'quv ishlarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va o'quv vazifalarini, muammolarini savollarini hal qilish orqali yangi bilimlarni o'zlashtirishning ilmiy-tadqiqot usullarini vujudga keltiradi. Muammoli o'qitishning asosida inson faoliyatining muayyan qonuniyatlari, shaxs rivoji yotadi.

Kalit so'zlar: faollik, muammoli ta'lim, talaba, mustaqillik, dars jarayoni, vazifa, mezon, usul, moslik, shaxs, texnologiya, mantiqiylik.

Iqtibos uchun: Djuraeva M.T. Oliy ta'limda faollashtiruvchi metodlaridan foydalanish samaradorligi. // Inter education & global study. 2025. №4. B.287–297.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

© М.Т. Джуроева¹✉

¹Ташкентский государственный экономический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья посвящена эффективности применения активных методов обучения для достижения высоких результатов в системе высшего образования. Использование активных методов в учебном процессе способствует не только формированию у студентов внимания к проблемам, но и помогает в самостоятельном усвоении темы, углубляет их мышление и расширяет кругозор.

ЦЕЛЬ: повышение эффективности использования активных методов обучения в высшем образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: активные методы обучения – это такие методы, которые стимулируют учебную деятельность обучающихся. Они строятся на основе свободного обмена мнениями по поводу решения той или иной проблемы. В основном применяется проблемный метод обучения, с соблюдением всех требований к его использованию. Один из важных критериев эффективного применения активных методов – создание проблемной ситуации и постановка проблемы в повестку дня. В современной образовательной системе наиболее эффективной технологией обучения считается проблемное обучение, которое связано с рядом задач: активизация, вовлечение в процесс и формирование исследовательского подхода в мышлении.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проблемное обучение тесно связано с задачей воспитания творчески активной личности. В этом процессе самостоятельность студентов растет по сравнению с репродуктивными формами обучения. Широко востребованная в современном образовании технология помогает преподавателю создавать проблемные ситуации в учебной деятельности студентов и с помощью решения учебных задач, проблем и вопросов - формировать научно-исследовательские подходы к усвоению новых знаний. В основе проблемного обучения лежат определенные закономерности человеческой деятельности и развития личности. Процесс познавательной деятельности человека, при решении логических противоречий, опирается на дидактический принцип проблемности. Современный процесс обучения начинается с анализа, проблемной ситуации, удивления и вовлеченности. Это состояние оказывает специфическое стимулирующее воздействие на психическое, эмоциональное и чувственное состояние человека, побуждая к мышлению и умственному поиску. Проблемная ситуация возникает в специально организованных педагогических условиях. Необходимо разработать специальные методы создания таких ситуаций в зависимости от особенностей изучаемой темы. Таким образом, проблемная ситуация в обучении -это не просто «неожиданное препятствие на пути мысли», а состояние умственного напряжения, вызванного познавательной задачей. Она предполагает использование ранее усвоенных знаний и новых действий для решения возникшей задачи. Однако не всякое умственное напряжение является

проблемным (если новые знания не связаны с предыдущими, то и напряжение не будет проблемным). Проблемная ситуация отличается от других умственных трудностей тем, что студент осознает внутренние связи между известными фактами и новой задачей. По мнению специалистов, проблемное обучение способствует развитию самостоятельности студентов и расширяет границы их мышления, побуждает к активной познавательной деятельности и ориентирует мышление на научные исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: один из важнейших критериев эффективного применения активных методов обучения - создание проблемной ситуации и постановка проблемы. В настоящее время наиболее распространенной эффективной технологией обучения считается проблемное обучение, цель которого - активизация студентов, вовлечение их в процесс и развитие исследовательского подхода. Оно тесно связано с задачей воспитания творчески активной личности. Самостоятельность студентов возрастает по сравнению с репродуктивными формами обучения. Эта технология способствует формированию исследовательских навыков при усвоении новых знаний. В основе проблемного обучения лежат закономерности человеческой деятельности и личностного развития.

Ключевые слова: активность, проблемное обучение, студент, самостоятельность, учебный процесс, задача, критерий, метод, соответствие, личность, технология, логичность.

Для цитирования: Джураева М.Т. Эффективность использования активных методов обучения в высшем образовании. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 287–297.

EFFECTIVENESS OF USING ACTIVE TEACHING METHODS IN HIGHER EDUCATION

© Mukhayyo T. Djuraeva¹✉

¹Tashkent State University of Economics, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article is dedicated to the effectiveness of using active teaching methods to achieve success in the higher education system. The use of active methods during classes with students helps them focus on problems and supports independent comprehension of the subject. It also deepens their thinking and broadens their worldview.

AIM: to enhance the effectiveness of using active teaching methods in higher education.

MATERIALS AND METHODS: active teaching methods are those that stimulate students' cognitive activity. These methods are built upon discussions that allow free exchange of ideas related to solving various problems. The focus is mainly on the specific

features of the problem-based learning method and the requirements for its application. A key criterion for the effective use of activating methods is creating a problem situation and bringing the problem to the forefront. In the current education system, the most widely used and effective teaching technology is problem-based learning. The significance of problem-based learning lies in its ability to address multiple tasks, such as encouraging activity, engaging students in the process, and forming a research-oriented thinking approach.

DISCUSSION AND RESULTS: problem-based learning is closely connected to the goal of developing a creatively active personality. In this process, student independence grows significantly in comparison to reproductive forms of teaching. This widely demanded technology in today's educational system enables teachers to create problem situations in students' learning activities. Through solving academic tasks, problems, and questions, students develop scientific research skills to acquire new knowledge. The foundation of problem-based learning lies in certain laws of human activity and personal development. The process of human cognition, when resolving logical contradictions, is based on the didactic principle of problem orientation. Current teaching practices show that the process begins with analysis, a problem situation, and an element of surprise or amazement. This process stimulates students' mental, emotional, and psychological states, encouraging thinking and intellectual inquiry. A problem situation arises in specifically organized pedagogical settings. Moreover, depending on the features of the topic being studied, it is necessary to develop special methods for creating such situations. Therefore, a problem situation in teaching is not merely a "sudden obstacle in the path of thought," but rather a state of cognitive tension dictated by specific learning objectives. It involves previously acquired knowledge and new mental and practical strategies to solve a given task. It's important to note that not all cognitive challenges constitute a problem situation (if new knowledge is not linked to prior knowledge, the mental challenge cannot be considered a problem). A problem situation differs from ordinary mental difficulties in that the student becomes aware of the internal connections between familiar facts and a newly emerged task. Experts believe that problem-based learning increases student independence and expands their thinking. It encourages students to engage in active cognitive processes and directs their thinking toward scientific inquiry.

CONCLUSION: one of the most important criteria for the effective use of active teaching methods is the creation of a problem situation and the ability to bring the problem into focus. In the modern education system, the most commonly used effective teaching technology is problem-based learning. Its effectiveness is defined by various tasks such as fostering activity, encouraging participation, and shaping research-oriented thinking. Problem-based learning is intrinsically linked to the goal of developing a creatively active individual. During this process, student independence grows significantly compared to reproductive teaching methods. This increasingly necessary technology enables educators to create problem situations in the learning process and encourages students to acquire new knowledge through solving problems and tasks using scientific research

methods. The basis of problem-based learning lies in the specific patterns of human activity and personality development.

Keywords: activity, problem-based learning, student, independence, lesson process, task, criterion, method, compatibility, personality, technology, logic.

For citation: Mukhayyo T. Djuraeva. (2025) 'Effectiveness of using active teaching methods in higher education', *Inter education & global study*, (4), pp. 287–297. (In Uzbek).

Bugungi kunda pedagogik faoliyatda mutaxassislar O'zbekistonning ijtimoiy-pedagogik sharoitiga moslashgan ta'lim texnologiyalarini yaratish va ularni ta'lim-tarbiya amaliyotida qo'llashga intilmoqdalar. Faollashtiruvchi usullarni qo'llash zarurati sifatida qo'yidagilarni ta'kidlash mumkin:

birinchidan, ma'lum sabablarga ko'ra jahon hamjamiyati taraqqiyotidan ortda qolmaslik, taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan o'rin olishi uchun, aholi ta'limini jadallashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida eng ilg'or pedagogik tadbirlardan foydalanish zarurligi;

ikkinchidan, an'anaviy o'qitish tizimi yozma va og'zaki so'zlarga tayanib ish ko'rishi tufayli "axborotli o'qitish" sifatida tavsiflanib, o'qituvchi faoliyati birgina o'quv jarayonining tashkilotchisi sifatida emas, balki nufuzli bilimlar manbaiga aylanib qolganligi;

uchinchidan, fan-texnika taraqqiyotining o'ta rivojlanganligi natijasida axborotlarning keskin ko'payib borayotganligi va ularni yoshlarga bildirish uchun vaqtning chegaralanganligi;

to'rtinchidan, kishilik jamiyati o'z taraqqiyotining shu kundagi bosqichida nazariy va empirik bilimlarga asoslangan tafakkurdan tobora foydali natijaga ega bo'lgan, aniq yakunga asoslangan texnik tafakkurga o'tib borayotganligi;

beshinchidan, yoshlarni hayotga mukammal tayyorlash talabi ularga eng ilg'or bilim berish usuli hisoblangan ob'ektiv borliqqa tizimli yondashuv tamoyilidan foydalanishni talab qilishidir.

Ta'lim texnologiyasi yuqorida sanab o'tilgan beshta sababiy shartlarni barcha talablariga javob beradigan ta'limiy tadbirdir. Bu zaruriyat, shu vaqtgacha tahsil oluvchilar yopiq tafakkur paradigmatlari asosida o'qitilganligi, ularda o'zgacha nuqtai nazarni tan olmaslik, faqat o'z fikrini to'g'ri deb bilish shakllantirilganligidandir. Jamiyatimiz jadallik bilan taraqqiy etib, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy mavqei kundan-kunga ortib bormoqda. Ammo ijtimoiy sohada va ayniqsa, ta'lim-tarbiyada umumiy taraqqiyotdan orqada qolmaslik yo'llaridan biri ta'lim-tarbiya jarayonini qabul qilingan davlat standartlari asosida texnologiyalashtirishdir.

Bugungi kunda ta'lim samaradorligini ta'minlash maqsadida faol o'qitish usullarini qo'llash talab etilmoqda. Ta'lim berish usuli, ta'limiy maqsadni amalga oshirish bo'yicha

ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi bilan hamkorlik faoliyatining murakkab jarayonining asosi hisoblanadi. Usullar: ushbu ta'lim berish davridan chiqqanda ta'lim oluvchi bilishi, udallashi va qadrlashi lozim bo'lgan ko'zlanayotgan natijalarga erishishni ta'minlaydi. Tajribalarning ko'rsatishicha, usulning asosiy natijaviylik mezonlari quyidagilar: belgilangan vazifalarni hal etish uchun uni qo'llashning mosligi va iqtisodiyligi; uni qo'llashda soddalik va osonlik; nafaqat eng yaxshi natijalarni ta'minlashi, balki ularga erishishning yuqori ishonchligini ta'minlay olishi.

Faol ta'lim berish usuli - ta'lim oluvchilarning bilim faoliyatlarini rag'batlantiruvchi usuldir. U yoki boshqa muammoni yechish to'g'risidagi fikrlarni erkin almashinuvini nazarda tutuvchi suhbat asosida quriladi. Eng ko'p tarqalgan va xususiyatga ega bo'lgan ta'lim usullari quyidagilar hisoblanadi: suhbat, bahs, o'yin, keys-stadi, loyihalar usuli, muammoli usul, aqliy hujum va boshqalar hisoblanadi. Bunday metodlarni samarali qo'llashning muhim mezonlaridan biri muammoli vaziyatni vujudga keltirish, muammoni kun tartibiga qo'ya bilishdir. Hozirgi ta'lim tizimida eng ko'p qo'llanadigan samarador o'qitish texnologiyasi - bu muammoli o'qitish sanaladi. Muammoli o'qitish texnologiyasi samaradorligining ahamiyati keng bo'lib, u qator vazifalar bilan belgilanadi. Demak, uning asosiy vazifasi faol bo'lish, jarayonga undash va tafakkurda tadqiqot uslubini shakllantirishdir. Muammoli o'qitish ijodiy faol shaxs tarbiyasi maqsadlari bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu jarayonda talabaning mustaqilligi o'qitishning reproduktiv shakllariga nisbatan tobora o'sib boradi. Bugungi ta'lim tizimiga keng qo'llashga ehtiyoj ortib borayotgan mazkur texnologiya va uning mohiyatini o'qituvchi tomonidan talabalarning o'quv ishlarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va o'quv vazifalarini, muammolarini savollarini hal qilish orqali yangi bilimlarni o'zlashtirishning ilmiy- tadqiqot usllarini vujudga keltiradi. Muammoli o'qitishning asosida inson faoliyatining muayyan qonuniyatlari, shaxs rivoji yotadi. Insonning bilish faoliyati jarayoni mantiqiy ziddiyatlarini hal qilishda ob'ektiv qonuniyatlari didaktik tamoyil - muammolikka tayanadi. O'qitishning hozirgi jarayoni tahlili, muammoli vaziyat, kutilmagan hayrat va mahliyo bo'lishdan boshlanadi, degan xulosalar to'g'ri ekanligini ko'rsatadi. O'qitish sharoitida insonning psixik, emotsional va hissiy xolatiga fikrlash va aqliy izlanish uchun o'ziga xos turtki vazifasini bajaradi. Muammoli vaziyat muayyan pedagogik vositalarda maqsadga muvofiq tashkil eiladigan o'ziga xos o'qitish sharoitida yuzaga keladi. Shuningdek, o'rganilgan mavzular xususiyatlaridan kelib chiqib, bunday vaziyatlarni yaratishning maxsus usullarini ishlab chiqish zarur. Shunday qilib, o'qitishda muammoli vaziyat shunchaki «fikir yo'lidagi kutilmagan to'siq» bilan bog'langan aqliy mashaqqat holati emas. U bilish maqsadlari maxsus taqozo qilgan aqliy taranglik holatidir. Bunday vaziyat negizida avval o'zlashtirilgan bilim izlari va yangi yuzaga kelgan vazifani hal qilish uchun akliy va amaliy harakat usullari yotadi. Bunda har qanday mashaqqat muammoli vaziyat bilan bog'liq bo'lavermasligini ta'kidlash o'rinli bo'ladi. (yangi bilimlar avvalgi bilimlar bilan bog'lanmasa, aqliy mashaqqat muammoli bo'lmaydi). Muammoli vaziyat har qanday fikrlash mashaqqatlaridan farq qilib, unda talaba mashaqqat talab qilingan talab ob'ekt (tushuncha, fakt)ning avval va ayni vaqtda ma'lum vazifa, masala bo'yicha ichki yashirin aloqalarni anglab yetadi. Mutaxassislarining fikricha,

muammoli o'qitish talabani mustaqilligini, fikrlash doirasini kengaytirishga olib keladi. Muammoli o'qitish talabalarni faol bilish jarayoniga undab, tafakkurni ilmiy tadqiqotga yo'naltiradi. Muammoli vaziyat muayyan pedagogik vositalarda maqsadga muvofiy tashkil etiladigan o'ziga xos o'qitish sharoitida yuzaga keladi. Muammoli vaziyatning mohiyati shuki u talaba tanish bo'lgan ma'lumotlar bilan yangi faktlar, xodisalar o'rtasida xamda mukobil tanlov zaruriyati vujudga kelishi natijasida qaror qabul qilishning qiyinchiligi oqibatida kelib chiqadigan vaziyatdir.

Muammoni kelib chiqish sabablarini yechimini topishga undaydi. Shuning uchun ham hoh ma'ruza, hoh amaliy mashg'ulot, seminar bo'lsin o'qituvchining muammo qo'yishi, yoki muammoli vaziyat vujudga keltirishi katta ahamiyatga ega. Mazkur metodning o'ziga xos jihati talabalar oldiga muammolar qo'yishdir. Muammoli ma'ruza savol, ya'ni muammo qo'yish orqali boshlanadi, ma'ruzachi tomonidan izchil va mantiqiy holda yechib beriladi yoki uni hal etish yo'llari ko'rsatiladi. Ta'lim jarayonida maqsadga erishish uchun muammoli o'qitishga qator talabalar qo'yiladi: Bular: - muammoli o'qitish ta'lim oluvchilar ehtiyojlarini qondirish va faolligini oshirishga yo'naltirilishi;- taqdim etilgan muammoning ta'lim oluvchilar uchun aniq va tushunarli bo'lishi; - qo'yilgan muammoning muhimligi; - muammo iloji boricha real hayotdan olinishi; - ta'lim oluvchilar uchun muammo ma'lum ahamiyatga ega bo'lishi; - ta'lim oluvchilarning hamkorlikda faol ishlashi; - muammoga aloqador axborotlar; - muammoni yechish.

Adabiyotlarni tahlil qilish: ta'lim jarayonida samaradorlikka erishish masalasi barcha yo'nalish mutaxassislarini o'ziga jalb etgan va bu borada o'z munosabatlarini bildirishgan. Oliy ta'lim barcha yo'nalish mutaxassislarini ertangi kundagi samarali mehnat faoliyatiga tayyorlar ekan, ta'lim jarayonini o'zidanoq mutaxassislik malaka, ko'nikmalariga ega bo'lishi talab etiladi. Jumladan: iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha professorlar Xodiev B.Yu., Vaxobov A.V., Shodmonov Sh.Sh., Bekmuradov A.Sh., Rasulov T.S., Hamroyev O.H. va G'afurov U.V. lar talabalarni boshqaruvchanlik faoliyatiga har tomonlama tayyorlashga e'tibor qaratishgan. Ta'lim oluvchilarning o'quv-bilish faoliyatini shakllantirishning pedagogik va psixologik jihatlari Allayorov I.A., Abduqodirov A., Bepalko V.P., Nishonaliev U.N., Matyushkin A.M., Alekseev M.N., Arxangelskiy S.I., Babanskiy Yu.K., Bruner Dj., Danilov M.A., Doroshkevich A.I., Egorov S.F., Lerner I.Ya., Maxmudov M.I., G'oziyev E.G'., Ogorodnikov I.T., Kuzmina N.V., Talizina N.F., Rodak I.N., Nuriddinov B., Skatkin M.N., Shamova T.N. larning tadqiqotlarida o'z ifodasini topgan. Kasb-hunar ta'limida o'qitishning faol usullarini qo'llash bo'yicha Ismoilova Z.K, Golish L.V., Zoxidova D., Ashurova S., Fayzullaeva D.M., Maxmudov S.Y. larning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan. Respublikamizning yetakchi psixolog olimlaridan Gaynutdinov R.Z., Karimova V.M., Nishanova Z.T., Akramova F.A., Jo'rayeva S.N., Kamilova N.G'.lar aynan pedagog va talabani o'zaro hamkorligi natijasiga faollikka erishish lozimligiga alohida e'tibor qaratishgan.

Ushbu maqolada oliy ta'limda talabalar faolligini ta'minlash maqsadida pedagogik texnologiya usullaridan bir necha metodlar qo'llanildi:

So'rovnoma o'tkazish: Pedagoglardan o'zlari dars berayotgan fanlarini talabalarga tushuntirib berishlarida qaysi pedagogik texnologiya usullaridan foydalanishlari so'ralganida, talabalarni tezroq o'zlashtirishlari mumkin bo'lgan usullar tavsiya qilindi. Pedagogik texnologiyalar pedagogning talabaga nisbatan munosabatiga qarab bir qancha turlarga bo'linadi: 1) avtoritar texnologiya; bunda pedagog asosiy sub'ekt sifatida boshqaruvchi, tekshiruvchi, talab qiluvchi bo'lib maydonga chiqadi, talaba esa tobe sifatida tan olinadi. 2) didaktik texnologiya, bunda pedagogning o'rni ma'lum yuqori bo'lib, bu texnologiya markazida ta'lim jarayoni turadi va tarbiyadan ustunlik qiladi. 3) shaxsga yo'naltirilgan texnologiya, bunda tizimning markazida talaba shaxsi turadi, talabani rivojlanishida sog'lom psixologik xususiyatni tashkil qilish, imkoniyat va qobiliyatlarni o'stirish asosiy bo'lib hisoblanadi. Bu yo'nalish ham o'z navbatida quyidagi guruhlariga bo'linadi: a) insoniy (shaxsiy) texnologiya, bu texnologiya o'zining psixoterapevtik xususiyati bilan ajralib turadi. b) hamkorlik, bu o'zaro tenglik, demokratizmga asoslangan texnologiya; v) erkin tarbiya, talabaga bunda tanlash, erkinlik, mustaqillik beriladi; g) ekzoterik, ongdan tashqari bilimlarni o'rganishga qaratilgan texnologiyadir.

Amaliyotga oid tadqiqotlar: Oliy ta'limda muammoli izlanish metodlaridan foydalanish samaradorligi bo'yicha ilg'or tajribalar o'rganildi. O'zbekiston va xorijiy davlatlardagi muvaffaqiyatli amaliyotlar tahlil qilindi, ularning pedagog va talabalar faolligini ta'minlash va bo'lg'usi mutaxassislarni tayyorlash jarayonidagi roli ko'rib chiqildi.

Statistik tahlil: Olingan so'rovnoma natijalari statistik tahlil qilingan bo'lib, muammoli izlanish metodlaridan foydalanishga bo'lgan qiziqish, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari haqidagi ma'lumotlar yig'ildi. Statistika yordamida muammoli izlanish metodlaridan foydalanishning ta'lim jarayonidagi ta'siri va o'qituvchilarning pedagogik texnologiya usullaridan samarali foydalanish masalalariga bo'lgan yondashuvini baholash mumkin bo'ldi.

Takliflar: Xulosa shundan iboratki, bugungi kunda ta'limda zamonaviy didaktika va ta'lim tarkiblarining samaradorligini oshirish imkoniyatlari, yangi g'oya va texnologiyalarning ilmiy ishlab chiqilishi va amaliy asoslanishi qo'llanilmoqda. Usullarning tanlashni asosiy qoidasi - turlicha emas ta'lim berish maqsadiga mos kelishini hisobga olish va usullarga qo'yiladigan asosiy talab - natija beradigan, faqat bittasini qo'llash ekanligiga e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Usulning asosiy natijaviyligining mezonini esa - belgilangan vazifani hal etish uchun uni qo'llashning mosligi va tejamkorligi. Ta'lim texnologiyasini loyihalashda usulni ongli tanlash, ularni har birining imkoniyatlarini ko'ra bilish kerak. Interfaollik daraja qancha yuqori bo'lsa, ta'lim berish jarayoni shuncha natijali bo'ladi.

Ta'lim usullarini ta'limiy maqsadlarga erishish bo'yicha ta'lim beruvchi (o'rgatish) va ta'lim oluvchini (o'rganish) hamkoriy faoliyatini yo'li sifatida ko'rsatish ular xususiyati va o'quv faoliyatini natijalari bo'yicha quyidagicha guruhlashtirish imkonini beradi:

1 - guruh: tayyor o'zlashtiruvchilik o'quv faoliyati va ta'lim oluvchilarga bilimlarni 1 - darajada o'zlashtirishni ta'minlovchi, usullar;

2 - guruh: esda qolganlarni tasvirlovchi o'quv faoliyati va ta'lim oluvchilarga bilim va ko'nikmalarni 2 - darajada o'zlashtirishni ta'minlovchi, usullar;

3 - guruh: muhokama qiluvchi, qisman-izlanuvchilik o'quv faoliyati va ta'lim oluvchilarga bilim va ko'nikmalarni 3 - darajada o'zlashtirishni ta'minlovchi, usullar;

4 - guruh: mustaqil izlanuvchilik faoliyati hamda 4 - darajada bilimlarni o'zlashtirishni ta'minlovchi, usullar.

Zamonaviy texnologik mutaxassis bo'lish uchun ta'lim texnologiyalarining barchasini, shu jumladan pedagogik komponentlarini chuqur o'rganib, tahlil qilish lozim. Pedagogik texnologiya ko'proq sifatli natijaga erishishga qaratilgan, u asosan pedagogning mahoratiga, pedagogik klassifikatsiya turlaridan mohirona foydalana olishiga, ilmiy-kasbiy tajribasiga, shaxsiy xususiyat hamda insoniy fazilatlariga bog'liqdir. Demakki, har bir talabani oliy ta'limda tahsil olish davridanoq kelgusida yetuk mutaxassis bo'lishi uchun faol texnologiyalarni qo'llashga o'rgatishimizni davrning o'zi taqozo etmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayeva R.M. The role of pedagogical skills in improving the quality of education. Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. international online conference. Date: 21st april-2025
2. Abdullayeva R.M. Specific Aspects of Using Digital Technologies in Improving the Quality of Life. //BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT. ISSN: 2835-3579. Volume : 2 Issue: 10/ 2023. 603-607.
3. Abdullayeva R.M. REQUIREMENTS FOR CHOOSING A PROFESSION. //International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I6.269 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 06 2022. 2150-2153.
4. Abdullayeva R.M. D.O.Khimmataliev K.T.Olmov, B. B. Ergashev, Kh.T.Chulponova. Mechanisms of Professional Competence Development in Future Teachers based on Pedagogical and Technical Knowledge. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 2, 2021, Pages. 2950-2958 Received 20 January 2021; Accepted 08 February 2021.
5. Abdullayeva R.M. Khimmataliev D.O., Khakimova M. F., Hkamidov J. Improving the professional competence of professional teachers. Journal of Critical Reviews, Vol.7, ISSUE, 11, 2020, -P. 1131-1137.
6. Абдуллаева Р.М.Внедрение дистанционных технологий и электронного обучения в учебный процесс. ISSN2700-8622 Eurasian education, science and innovation journal Volume 5, march 2021. 64-67.
7. Abdullayeva R.M., Sadikova R.S., Djo'rayeva M.T. Ta'limda axborot texnologiyalari va pedagogik texnologiyalardan foydalanishning psixologik tomonlari. "Mashinasozlik ishlab chiqarish sanoatida raqamlashtirish muammolari va rivojlantirish istiqbollari". Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Andijon. 2024. B-43-347.

8. Regiony Rossii (social'no-ehkonomicheskie pokazateli) [Regions of Russia (Socio-Economic Indicators)] [Electronic resource] / Federal State Statistics Service (Russia). - URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b18_14p [in Russian]
9. Ryan R.M., Deci E.L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being // American Psychology. 2000. № 55. P. 68-78.
10. [Federal Reserve Bank of Kansas City, The Increasing Importance of Quality of Life, October 2008](#)

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Djurayeva Muxayyo To'rayevna**, "Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrasini v.b.dotsenti, [Джураева Мухайё Тураевна, и.о. доцента кафедры «Теория экономики»], [Mukhayyo T. Djuraeva, acting associate professor of the department of "Economic Theory"]; manzil: O'zbekiston, 100066, Toshkent shahri, Islom Karimov ko'chasi 49 [адрес: Узбекистан, 100066, город Ташкент, улица Ислама Каримова 49], [address: Uzbekistan, 100066, Tashkent, Islam Karimov street, 49]; tdiu@exat.uz; info@tsue.uz; tdiu@tsue.uz; admission@tsue.uz.